

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ МАВЖУД БЕМОРЛАРДА СБК
КЛИНИК БОСҚИЧЛАРИ УЧРАШ ДАРАЖАСИ ВА УНИНГ ЖИНС
АСПЕКТИГА БОҒЛИҚЛИК ЖИҲАТЛАРИ**

Ахмедова Нилуфар Шариповна

Бухоро давлат тиббиёт институти.

Зарипов Одил Олимович

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Юрак ишемик касаллиги (ЮИК) ва сурункали буйрак касалликлари (СБК) ер юзи аҳолиси орасида кенг тарқалган бўлиб, кўпинча бирга учрайди ва ўлим хавфини оширади, асоратлар хавфини кучайтиради. Нефропатиянинг эрта ташхиси ва тўғри даволаш чораларини қўллаш, юрак ишемик касаллигининг оғир асоратларини камайтиришга ёрдам беради. Бу ҳолат клиник амалиётда аҳамиятли ҳисобланиб, ёш ва жинс хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда индивидуал ёндашув зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар. Юрак ишемик касаллиги, нефропатия, сурункали буйрак касалликлари, СБК, жинс, ёш, корреляция, патогенез, прогноз, персонификация.

**ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ СТАДИЙ
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ИХ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ
ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

Ахмедова Нилуфар Шариповна

Бухарский государственный медицинский институт

Зарипов Одил Олимович

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и хроническая болезнь почек (ХБП) широко распространены среди населения всего мира, часто встречаются совместно, усиливая риск смертности и вероятность осложнений. Ранняя диагностика нефропатии и применение адекватных лечебных мер способствуют снижению тяжёлых последствий ишемической болезни сердца. Данная ситуация имеет важное клиническое значение и требует индивидуального подхода с учётом возрастно-половых особенностей пациентов.

Ключевые слова. Ишемическая болезнь сердца, нефропатия, хроническая болезнь почек, ХБП, пол, возраст, корреляция, патогенез, прогноз, персонализация.

PREVALENCE OF CLINICAL STAGES OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AND THEIR GENDER-RELATED ASSOCIATIONS

Axmedova Nilufar Sharipovna

Bukhara State Medical Institute

Zaripov Odil Olimovich

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Ischemic heart disease (IHD) and chronic kidney disease (CKD) are widespread among the global population and frequently occur together, increasing the risk of mortality and complications. Early diagnosis of nephropathy and the application of appropriate treatment measures help to reduce the severe outcomes of IHD. This condition holds significant clinical relevance and necessitates an individualized approach that considers age and gender-specific characteristics of patients.

Keywords. Ischemic heart disease, nephropathy, chronic kidney disease, CKD, gender, age, correlation, pathogenesis, prognosis, personalization.

Долзарблиги. Юрак қон томир тизими касалликлари ва буйрак хасталиклари ер юзи аҳолиси орасида кенг тарқалган бўлиб, кўпинча бирга учрайди ва ўлим хавфини оширади, асоратлар хавфини кучайтиради [1].

Дунё миқёсида аҳоли саломатлигини баҳолаш бўйича олиб борилган кузатувларда сурункали буйрак касаллигининг кенг тарқалганлиги юрак қон томир касалликлари ва қандли диабет учраш даражаси билан чамбарчарс боғлиқ эканлигини кўрсатмоқда[2,3]. Замонавий фармако-экономик харажатлар таҳлили натижалари шуни кўрсатадики, Европа мамлакатлари ва АҚШда юрак ва буйрак коморбидлигидаги патологияни даволашда кетган маблағлар улуши 1% дан 2% гача бўлган соғлиқни сақлаш бюджетини ташкил қилиб, бу барча ёмон сифатли ўсмаларни даволашдаги маблағлардан беш маротаба кўпдир[4,5]. Шу билан бир қаторда беморларни шифохонада даволанишлари сони жуда юқори ва у янада ўсиб бормоқда. Бугунги кунда юрак қон томир ва буйрак патологияси ривожланиш патогенези мураккаб мультифакторли хусусиятга эга эканлиги дунё миқёсида олиб борилаётган тадқиқот ишлари натижалари билан асослаб берилмоқда.

Сўнгги 10 йилликда (2014–2024) олиб борилган тадқиқотларга кўра ЮИК мавжуд беморларда буйрак шикастланиши тарқалиши 30–60% гача етади [6,7].

Тадқиқот мақсади. ЮИК мавжуд беморларда СБК ривожланишини, унинг жинс ва ёшга боғлиқ хусусиятларини таҳлил қилиш. Шунингдек, СБК клиник даражаларининг тарқалиши, улар ўртасидаги корреляцион боғлиқликлар ва жинс-ёш хусусиятлари бўйича фарқларни аниқлаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. ЮИК замонавий тиббиётда энг кенг тарқалган ва кўп асоратларга олиб келувчи касалликлардан бири бўлиб, унинг нефропатия билан боғлиқ ҳолатлари аҳолининг соғлиғини таъминлашда муҳим аҳамият касб этмоқда. Ўтказилган илмий таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, ЮИК заминиде нефропатия ривожланиши кўп омилли жараён бўлиб, бу жараёнда беморнинг ёши ва жинси асосий патогенетик ва прогностик аҳамиятга эга омиллар сирасига киради.

Эркаклар орасида ЮИК ва нефропатиянинг тарқалиши аёлларга нисбатан юқори бўлиб, бу ҳолат айниқса 50 ёшдан ошган беморларда яққол намоён бўлади. Бунинг сабаблари қаторида тестостерон миқдорининг камайиши, юрак-қон томир тизимидаги эндотелиал дисфункция ва оксидланиш стрессининг кучайиши каби гормонал ва метаболик ўзгаришлар кўрсатилади. Шу билан бирга, менопаузага кирган аёлларда эстроген даражасининг пасайиши билан нефропатия ривожланишига бўлган мойиллик ортиши аниқланган.

Ёшга боғлиқ жиҳатлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, кекса ёшли беморларда ЮИК ва нефропатиянинг биргаликда учраши кўпроқ қайд этилган бўлиб, бу ҳолат юрак ва буйрак қон айланиши пасайиши, микрососудларнинг склеротик ўзгаришлари, гломеруляр фильтрациянинг табиий равишда камайиши ҳамда коморбид патологиялар — артериал гипертония, қандли диабет, дислипидемия фониде шаклланади.

Демак, ЮИК билан оғриган беморларда нефропатияни эрта аниқлаш ва унинг ривожланишини олдини олишда ёш ва жинс аспектларини ҳисобга олган ҳолда индивидуал ва персонификациялаштирилган ёндашув талаб этилади. Айниқса, юқори хавф гуруҳига кирувчи эркаклар ва менопаузадан кейинги аёллар соғлиғига алоҳида эътибор қаратилиши зарур.

Ҳозиргача мавжуд бўлган эпидемиологик маълумотлар ва клиник кузатувлар ЮИК ва нефропатия ўртасидаги боғлиқликни тасдиқлайди, бироқ мазкур масалада узоқ муддатли, кўп марказли ва жинс-ёшга боғлиқ хусусиятларни тўлиқ қамраб оладиган тадқиқотларга эҳтиёж сақланиб қолмоқда. Бу эса келгусида клиник амалиёт учун самарали скрининг

дастурлари ва патогенетик даволаш протоколларини яратишда муҳим илмий ва амалий асос бўлиб хизмат қилади.

1- расм. СБК клиник даражалари учраши жинс аспектидаги таҳлили.

Тадқиқот иши мақсадидан келиб чиқиб, ЮИК мавжуд беморларда СБК ривожланишининг жинсга боғлиқ жиҳатлари таҳлилинини ўтказдик. Бунда дастлаб тадқиқотга жалб қилинганлар орасида СБК клиник даражалари учраши жинс аспектидаги ҳолати ўрганилди (1-расм). Расмдаги маълумотларни кўриш мумкинки, СБК нинг 3a/б даражасида ёшга боғлиқ ҳолда учраш даражаси яққол намоён бўлиб, аёлларда эркакларга нисбатан 1,2 марта кўпроқ аниқланди.

СБКнинг оғир даражаларига ўтиш (СБК 3a/б даража) аёлларда эркакларга қараганда кўпроқ кузатилди. Бу эса аёлларда СБКнинг оғир шакллари ривожланиши учун хавф юқори эканлигидан далолат беради. СБК 1 даражада эркаклар сони аёлларга нисбатан озгина юқори бўлганлигига қарамасдан, касалликнинг оғирлашуви билан бу тенденция аёллар томонга ўзгара бошлади. СБК 2 даражада беморлар сони икки жинсда деярли бир хил даражада кузатилган.

2- расм. ЮИК мавжуд беморларда нефропатия ривожланишининг жинсга боғлиқ жиҳатлари (ёш гуруҳлари бўйича)

Кейинги босқичда СБК клиник даражалари учрашининг ёшлар бўйича гуруҳларда жинс аспектида учраш даражаси ўрганилди (2-расм).

Таҳлил натижалари. Диаграммада ҳар бир ёш гуруҳи бўйича (18-44, 45-59 ва 60-74 ёш) эркек ва аёлларда СБК даражалари бўйича нефропатия тарқалиши кўрсатилган. Маълумотлар таҳлилидан кўриниб турибтики 18-44 ёш гуруҳида эркекларда нефропатия учраши юқорироқ бўлиб, СБК 1 даражаси 27,5% ни ташкил қилган, бу кўрсаткич аёлларда 17,5% ни кўрсатди. Ушбу ёш гуруҳида СБК2 даражаси ҳам эркекларда юқори (22,5%), аёлларда эса пастроқ (15%). СБК3а/б даражаси ҳам эркекларда аёлларга нисбатан 1,33 марта кўпроқ бўлиб, мос ҳолда 10% ва 7,5% ни ташкил этди.

3- расм. 18-44 ёш гуруҳида СБК клиник босқичлари учрашининг жинс аспектида таҳлили

45-59 ёш гуруҳида эса эркекларда СБК1 даражаси 22,2%, аёлларда 20%. Бу гуруҳда жинсга боғлиқ фарқ камроқ кузатилди. СБК 2 даражаси эркекларда сезиларли юқори (20%), аёлларда эса 13,3% гача пасайганлиги кузатилди. СБК3а/б даражаси эса аёлларда юқори бўлиб (13,3%) ва эркекларда 11,1% гача пасайганлиги аниқланди.

4- расм. 45-59 ёш гуруҳида СБК клиник босқичлари учрашининг жинс аспектида таҳлили

60-74 ёш гуруҳида СБК1 даражаси аёлларда учраш даражаси кескин ошиб (19,1%), эркекларда эса нисбатан пастроқ кўрсаткични ифодалади (12,7%).

СБК2 даражаси ҳам аёлларда сезиларли юқори (27,6%), эркекларда эса 17% ни, СБК3а/б даражаси аёлларда яна юқори (14,9%), эркекларда эса 8,5% ҳолатда аниқланди.

Умумий таҳлил қилиб, ёш ортган сари аёлларда нефропатиянинг оғирроқ даражалари (СБК2 ва СБК3а/б) эркекларга қараганда кўпроқ учраётганини таъкидлаш мумкин.

5- расм. 60-74 ёш гуруҳида СБК клиник босқичлари учрашининг жинс аспектида таҳлили

Шунингдек ҳар бир ёш гуруҳидаги эркак ва аёлларда СБК клиник даражалари учраш даражаси ва хусусиятларини баҳолаш мақсадида солиштирма таҳлил ўтказилди (3-, 4-, 5- расмлар).

Ушбу диаграммадан кўриш мумкинки, 18-44 ёш гуруҳида эркакларда СБК-1 (27,5%) ва СБК-2 (22,5%) даражалари аёлларга нисбатан сезиларли юқори. Бу ушбу ёш гуруҳида эркаклар нефропатиянинг дастлабки босқичларига кўпроқ мойиллигини кўрсатади. СБК 3а/б даражаси эркакларда 10%, аёлларда 7,5% ни ташкил этади, бу эса оғир босқичлардаги фарқни бироз камайишини акс эттиради ($p < 0,05$).

45-59 ёш гуруҳидаги эркакларда СБК-1 даражаси (22,2%), аёлларда (20%) нисбатан бир оз юқори, СБК-2 даражаси эса эркакларда 20% аёлларга 13,3% ни ташкил этиб, нисбатан сезиларли юқори, яъни 1,5 марта кўпроқ учрашига гувоҳ бўлди. СБК 3а/б даражаси аёлларда (13,3%) эркакларга (11,1%) нисбатан юқори, бу ёш ўтиши билан аёлларда нефропатиянинг оғирлашув тенденциясини кўрсатади.

Юқоридаги расмдан кўришиб турибтики, 60-74 ёш гуруҳида жинс аспектидаги солиштирма таҳлилда бу ёш гуруҳида СБК-1 даражаси аёлларда (19,1%) эркакларга (12,7%) нисбатан юқори бўлиб, бу кекса ёшли аёлларда нефропатиянинг дастлабки босқичларига мойиллик ортиб бораётганини кўрсатади. СБК-2 даражаси аёлларда энг юқори (27,6%) кўрсаткичга эга, эркакларда эса пастроқ (17%). Бу ёш даврида аёлларда нефропатиянинг ўртача босқичлари кўпроқ кузатилди. СБК 3а/б даражаси ҳам аёлларда юқори (14,9%) бўлиб, эркакларда пастроқ (8,5%) кўрсаткич билан намоён бўлди.

Ушбу таҳлиллардан аниқ кўришиб турибтики, эркакларда нефропатиянинг бошланғич босқичлари ёшроқ даврларда юқори учрайди, ёш ошиб борган сари аёлларда нефропатиянинг ўрта ва оғир босқичлари тез-тез кузатилади. Бу клиник амалиётда эрта диагностика ва профилактика чораларини жинс ва ёш хусусиятларини ҳисобга олиб ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатади.

Ҳар бир ёш гуруҳида нефропатия ривожланишининг жинсга боғлиқ хусусияти ва корреляцияси таҳлили натижалар шуни кўрсатдики, ёш ўсиши билан аёлларда нефропатия учраш даражасининг ортиши сезилади. Эркакларда эса, аксинча, ёш ўсиши билан СБК даражалари нисбатан камаяди.

6- расм. ЮИК мавжуд беморларда СБК ривожланиши ва клиник босқичлари намоён бўлиши орасидаги корреляцион боғлиқликлар таҳлили (А - Эркакларда. Б- Аёлларда)

Бу ҳолат менопауза билан боғлиқ гормонал ўзгаришлар, метаболик синдром, яллиғланиш фаоллигининг кучайиши билан изоҳланиши мумкин. Ёш ошиб бориши сайин СБК клиник босқичлари учрашининг эркак ва аёл жинсига боғлиқлик таҳлили эркакларда ёш ошиб бориши билан СБК 1 ва 2 даражалари пасайиш, СБК 3а/б даражалари эса кам ўзгариш билан характерланади. Аёлларда ёш ошиб борган сари СБК 1 даражаси нисбатан барқарор, СБК 2 ва 3а/б даражалари эса ортиб борувчи тенденция кўрсатади. Бу ҳолат аёлларда нефропатия хавфи ёши катта бўлганида эркакларга нисбатан юқори эканлигини тасдиқлайди.

Тақдим қилинган натижалар асосида шундай хулоса қилиш мумкинки, ЮИК мавжуд беморларда нефропатия ривожланишининг жинс ва ёшга боғлиқ хусусиятлари мавжуд. Бу жиҳат клиник амалиётда беморларнинг ёш ва жинс хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда махсус профилактик ва диагностик ёндашувларни ишлаб чиқишни талаб қилади.

ЮИК мавжуд беморларда СБК ривожланиши ва клиник босқичлари намоён бўлишининг жинсга боғлиқ хусусиятларини ўрганиш мақсадида

нефропатиянинг жинс билан корреляцион боғлиқлик жиҳатлари баҳоланди (6-расм)

Юқоридаги диаграммада ЮИК мавжуд беморларда СБК ривожланишининг клиник даражалари ва жинс ўртасидаги Пирсон корреляция коэффицентлари келтирилган.

Таҳлил натижалари шуни кўрсатадики эркакларда СБК клиник даражалари ўртасидаги корреляцион боғлиқликда СБК1 ва СБК2 даражалари ўртасидаги корреляция коэффиценти ишончли юқори ($r=0,99$) бўлиб, бу жуда кучли ижобий боғлиқликдан далолат беради ($p<0,01$). Яъни эркак беморларда СБК1 даражаси юқори бўлса, катта эҳтимол билан СБК2 даражаси ҳам юқори бўлиши мумкин. СБК1 ва СБК3а/б даражалари ўртасидаги боғлиқлик коэффиценти $r=0,7$ ни ташкил этади. Бу ўртача кучли ижобий боғлиқлик бўлиб, оғир даражадаги нефропатия (СБК3а/б) юқори даражадаги СБК1 билан маълум даражада боғлиқ эканлигини тасдиқлайди ($p<0,01$). СБК2 ва СБК3а/б ўртасида $r=0,62$ корреляция коэффиценти аниқланди, бу ҳам ўртача кучли боғлиқликни билдиради ($p<0,01$). Натижалар эркакларда нефропатия даражалари ўзаро яқин ва боғланган ҳолатда ривожланиши мумкинлигини англатади.

Аёлларда СБК клиник даражалари ўртасидаги корреляцион боғлиқлик таҳлил бўйича шуни айтиш мумкинки СБК1 ва СБК2 даражалари ўртасидаги корреляция коэффиценти 0,05 ни ташкил этди, бу жуда заиф боғлиқлик бўлиб, СБК1 даражаси аёлларда СБК2 даражаси билан анча мустақил ҳолатда ривожланишини кўрсатади. СБК1 ва СБК3а/б даражалари ўртасидаги корреляция коэффиценти $r=0,84$ бўлиб, бу кучли мусбат боғлиқлик ҳисобланади. Бу ҳолат СБК1 юқори даражада бўлса, СБК3а/б даражаси ҳам юқори эҳтимол билан ривожланиши мумкинлигини кўрсатади. СБК2 ва СБК3а/б даражалари ўртасидаги корреляция коэффиценти 0,58 бўлиб, ўрта кучдаги мусбат боғлиқликни билдиради.

Хулоса сифатида, аёлларда СБК даражалари ичида СБК1 ва СБК3а/б ўртасида юқори корреляция мавжуд, бу эса аёлларда бошланғич ва охириги даражалар ўртасидаги боғлиқликни кўрсатади.

ЮИК мавжуд беморларда СБК ривожланишининг жинсга боғлиқ хусусиятлари таҳлили бўйича хулоса қилиш мумкинки эркакларда СБК даражалари орасидаги боғлиқликлар бир-бирига жуда яқин ва юқори бўлса, аёлларда эса бошланғич даража (СБК1) ва оғир даража (СБК3а/б) ўртасида

кучли боғлиқлик мавжуд эканлиги кузатилди. Бу ҳолат жинсга қараб алоҳида профилактик чораларни қўллаш зарурлигини кўрсатади.

7- расм. ЮИК мавжуд беморларда СБК ривожланишининг клиник даражалари ва жинс ўртасидаги Пирсон корреляция коэффицентлари

Жинс хусусиятлари ва СБК алоҳида клиник даражаси орасидаги боғлиқлик солиштирма таҳлили ва корреляцияси баҳоланганда куйидаги хулосага келинди (7- расм). Жинс ва СБК1 даражаси ўртасидаги корреляция $r=0,22$ ни ташкил қилади. Бу заиф ижобий боғлиқлик бўлиб, эркакларда бошланғич даражадаги СБК (СБК1) аёлларга нисбатан бироз юқорироқ бўлишини англатади. Жинс ва СБК2 даражаси ўртасидаги корреляция $r=0,12$ бўлиб, янада заиф ижобий боғлиқлик мавжудлигини кўрсатади. Бу эса

эркакларда СБК2 даражасининг аёлларга нисбатан кўпроқ кузатилиши мумкинлигини билдиради, аммо фарқ катта эмас

Адабиётлар.

1. Иванова, Н. П., et al. “Сравнительный анализ почечной дисфункции при стенокардии у мужчин и женщин.” Кардиология и нефрология, vol. 8, no. 2, 2020, pp. 112–119.
2. Исломова, Г. С. “Юрак-буйрак ўзаро боғлиқ патологиясида аёллар ва эркакларда клиник кечиш фарқлари.” Самарқанд тиббиёт журнали, №3, 2020, б. 40–44.
3. Карлович Н.В., Мохорт Т.В., Сазонова Е.Г. Костная патология при хронической болезни почек. Остеопороз и остеопатии. 2022;25(1):29-38.
4. Кобалава Ж.Д., Виллевалде С.В., Багманова Н.Х. и др. Распространенность маркеров хронической болезни почек у пациентов с артериальной гипертонией в зависимости от наличия сахарного диабета: результаты эпидемиологического исследования ХРОНОГРАФ. Российский кардиологический журнал 2018; 2(154): 91-101
5. Кулаков В.В., Виллевалде С.В., Кобалава Ж.Д. Распространенность нарушений функционального состояния почек у пациентов с артериальной гипертонией в реальной клинической практике./ Евразийский Кардиологический Журнал. 2016;(3):150-151.
6. Қурбонова, М. Ш., ва Абдуллаев, А. С. “Юрак ишемик касаллигида буйрак фаолиятининг бузилиши: клиник ва лаборатор кўрсаткичлар таҳлили.” Тиббиётда янги кун, №4 (52), 2021, б. 45–49.
7. Литвинов А.С., Кухтина А.А., Кузнецова Ю.В., Хатламаджиян В.В., Рябоконева Т.Ю. Дефицит тестостерона у пациентов с хронической болезнью почек: распространенность и клиническое значение (обзор литературы). Нефрология. 2023;27(3):11-22